

9. Управление в условиях неопределенности / пер. с англ. (Серия «Классика Harvard Business Review»). – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – С. 14-19.

10. King E. Getting It Done / E. King, N. Alperstein // Best Practices in Planning Strategically for Online Educational Programs. – Routledge, 2018. – P. 188-217.

11. Орлова М. А. Терминология и классификация понятия «Неопределенность» [Электронный ресурс] / М.А. Орлова // Вестник ТГУ. – 2010. – №7. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/terminologiya-i-klassifikatsiya-ponyatiya-neopredelennost>.

12. Arnoud D. M. Managing Project Uncertainty: From Variation to Chaos / D. M. Arnoud, H. L. Christoph, T. P. Michael // MIT Sloan Management Review. – 2002. – Vol. 42 (2). – P.60-67.

13. Голубков Е. П. Стратегический менеджмент: учеб. / Е. П. Голубков. – М.: Юрайт, 2015. – 290 с.

14. Авдийский В. И. Неопределенность, изменчивость и противоречивость в задачах анализа рисков поведения экономических систем / В. И. Авдийский, В. М. Безденежных // Эффективное антикризисное управление. – 2011. – № 3 (66). – С.47-61.

15. Безденежных В.М. Управление неопределенностью и риском при функционировании сложных систем – теорема соотношения уровней неопределенности и риска / В.М.Безденежных // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2015. – №12. – Т.1. – С. 123-131.

16. Эшби У.Р. Введение в кибернетику / У.Р. Эшби. – М.: Иностранная литература, 1959. – 432 с.

УДК 334.7:658.589

DOI

ФОРМИРОВАНИЕ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

МАКАРОВА О. В.

аспирант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г.Донецк, ДНР*

Рассмотрен набор гипотез эволюционной модели взаимодействия экономических агентов. На основе выдвинутых гипотез о протекании эволюционных процессов в экономике сформирована мультиагентная

модели взаимодействия агентов в программной среде и с последующим анализом чувствительности траекторий совокупного выпуска субъектов.

Ключевые слова: хозяйствующий субъект, модель взаимодействия, инновационный рост, диффузия инноваций.

FORMATION OF A MULTI-AGENT MODEL OF INTERACTION OF BUSINESS ENTITIES

MAKAROVA O. V.

graduate student

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR

A set of hypotheses of the evolutionary model of interaction of economic agents is considered. On the basis of the hypotheses put forward about the course of evolutionary processes in the economy, a multi-agent model of the interaction of agents in the software environment is formed and with the subsequent analysis of the sensitivity of the trajectories of the aggregate output of subjects.

Keywords: economic entity, interaction model, innovative growth, diffusion of innovations.

«Экономическая наука – это наука, изучающая человеческое поведение с точки зрения соотношения между целями и ограниченными средствами, которые могут иметь различное употребление» [1]. Оптимизация как основной способ описания экономического поведения и равновесный анализ как основной метод исследования экономической динамики составляют базис современного мейнстрима.

В данном исследовании использован инструментарий школы Й.Шумпетера, в рамках которой предложена концепция повторяющихся структурных сдвигов («штормы созидательного разрушения»), за которыми следуют волны развития и быстрого роста [2]. Штормы созидательного разрушения возникают благодаря предпринимателям-новаторам, которые внедряют новые продуктовые и торговые комбинации для того, чтобы извлечь прибыль за счет временного монопольного положения. По мнению Нельсона и Уинтера [3], развитие наиболее конкурентоспособных хозяйствующих субъектов происходит за счет вытеснения из экономического пространства других членов популяции. Процесс экономического естественного отбора формирует определенный «организационный генотип» – свойства и характеристики хозяйствующих субъектов, позволяющие им выживать и развиваться в меняющихся условиях внешней среды, и рутины – стандартизированные правила принятия решений и осуществления деятельности. Согласно эволюционистам-шумпетерианцам, во взаимодействии процедур поиска

инноваций с механизмами «естественного отбора» происходит формирование траектории технико-экономического развития. При этом характер выживания и роста популяции хозяйствующих субъектов в условиях изменяющейся экономической среды определяет динамику макроэкономических показателей.

В рамках исследования под экономическим геномом следует понимать совокупность технологий (организационных, технических и пр.), используемых субъектом. Однако, как и в биологии, единицу экономического генома выделить достаточно сложно, отдельным геном можно считать, как одну технологию, так и их совокупность (например, производственных и организационных). Следуя принципам постсинтетической теории эволюции, а также вектору исследований, заданному в работах экономистов-эволюционистов – Й.Шумпетера, Р.Нельсона и С.Уинтера, В.Маевского [4], С.Глазьева [5] сформулируем следующий набор гипотез эволюционной модели взаимодействия экономических агентов:

Гипотеза изменчивости: основным источником изменчивости являются инновации, трансформирующие технологию экономического агента.

Гипотеза адаптационизма: доминирующими в экономической эволюции являются нейтральные процессы (рутины, стереотипы поведения) и очищающий отбор (банкротство). Положительный отбор (направленный на извлечение прибыли) является важным, но не первостепенным фактором экономической эволюции.

Гипотеза прогресса: развитие рассматривается как результат взаимодействия экономических агентов, разнообразие которых обусловлено их геномами, осведомленность и рациональность ограничены.

Гипотеза антиградуализма: экономическая эволюция происходит не столько путем накопления бесконечно малых изменений, сколько за счет внедрения крупных инноваций, влекущих шумпетерианские «штормы созидательного разрушения», смену технологических укладов (Глазьев), макрогенераций (Маевский).

Гипотеза слабого униформизма: эволюционные процессы не изменяются по существу на протяжении обозримой истории. При этом, эволюционный процесс – это динамический, исторический процесс, макроэкономические характеристики которого являются следствием поведения агентов на микроэкономическом уровне.

Гипотеза структуры: эволюционный процесс может быть описан на основе сетевой структуры взаимодействия хозяйствующих субъектов.

Далее на основе выдвинутых гипотез о протекании эволюционных процессов в экономике следует построение мультиагентной модели

взаимодействия агентов в программной среде и последующий анализ чувствительности траекторий совокупного выпуска субъектов.

Сформулируем следующие допущения модели взаимодействия экономических агентов:

– хозяйствующие субъекты описываются своими производственными функциями (ПФ). Такое предположение делалось в моделях многих эволюционистов, т.к. позволяет формализовать учет технологического фактора.

– согласно Шумпетеру, источником инноваций и технологического роста является деятельность предпринимателей, которые имеют ресурсы для инвестирования в фундаментальные и прикладные научные исследования (по его оценкам доля инноваторов не превышает 1% от общего числа экономических агентов). Предприниматели-инноваторы тратят часть своего капитала на НИОКР, доля этих затрат колеблется в диапазоне от 0.02% до 5%.

– технологический параметр субъектов-новаторов подвержен случайным мутациям, вариативность которых пропорциональна вложениям. При этом изменения могут быть как в лучшую, так и в худшую сторону. На основе гипотезы адаптации сформулируем допущения относительно фиксации полезных изменений (если случайная мутация увеличивает приспособленность, она будет распространяться с большей вероятностью) и элиминации вредных.

На основе гипотезы прогресса сформулируем допущения относительно ограниченной осведомленности и рациональности экономических субъектов:

– осведомленность субъектов ограничена радиусом взаимодействия – числом субъектов, о которых данный субъект располагает информацией;

– рациональность субъектов ограничена отличными от единицы вероятностями решения о покупке лучшей (по сравнению с собственной) технологии.

На основе гипотезы униформизма сформулируем предположение о неизменности характера взаимодействия между субъектами в процессе моделирования.

На основе гипотезы структуры предположим, что радиус взаимодействия между субъектами растет по мере технологического прогресса субъекта, а сам субъект таким образом обрастает сетью связей.

Формализуем предположения модели следующим образом:

– в качестве ПФ субъекта будем использовать линейно-однородную ПФ Кобба-Дугласа такого вида:

$$Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}, \quad (1)$$

где Y – продукт субъекта,

K – капитал субъекта,
 L – трудовые ресурсы субъекта,
 α – коэффициент эластичности капитала,
 A – технологический коэффициент.

– инноваторами могут стать только крупные экономические субъекты, располагающие достаточными для инвестирования средствами:

$$K_i \geq K_{\max}, \quad (2)$$

где K_{\max} – пороговое значение капитала (экзогенно задаваемый параметр).

– технологический коэффициент инноваторов – случайная величина, распределенная по нормальному закону со средним, равным текущему значению и стандартным отклонением, пропорциональным инвестициям:

$$A = \text{norm}(A, k \times K), \quad (3)$$

где k – доля затрат на инновации, равномерно распределенная на интервале $[0.0002; 0.05]$ случайная величина.

– потомков могут оставить только крупные субъекты (см. 2)

– потомок получает технологию и часть производственных факторов предка:

$$Y_c = dA_p K^\alpha L^{1-\alpha}, \quad (4)$$

где $d \in [0; 1]$ – доля факторов, передаваемая от предка к потомку.

Правила покупки технологии:

– стоимость технологии пропорциональна технологическому разрыву между покупателем и продавцом:

$$\text{val} = \text{price}(A_i - A_j), \quad (5)$$

где price – цена технологии (экзогенно задаваемый параметр).

– при покупке технологии наследуется только технологический параметр продавца (A_j).

Субъекты, не располагающие достаточным для функционирования капиталом, вымирают:

$$K_i \leq K_{\min}, \quad (6)$$

где K_{\min} – пороговое значение капитала (экзогенно задаваемый параметр).

– радиус взаимодействия пропорционален уровню технологического развития субъекта:

$$\text{in_radius} = r \times A_i. \quad (7)$$

На основе предположений (1) - (7) в программной среде была разработана мультиагентная модель.

В мультиагентной модели экзогенно задавались начальное количество субъектов (*subject*), а также три параметра – давление отбора (k_{min} , k_{max}) и цена технологии (*price*). Здесь первые два параметра отвечают за развитие эволюционного процесса; а цена технологии используются для описания инновационного климата. Варьируя эти параметры, мы попытаемся выявить допустимые границы их изменения, проанализировать чувствительность модельного отклика к их вариации.

На первом этапе анализа в результате экспериментирования с моделью были определены допустимые границы изменения параметров:

для верхней границы капитала, достигая которую субъект способен стать инноватором или породить потомка, диапазон изменения составил 500 ед., $K_{max} \in [500; 1000]$;

для нижней границы капитала, переходя которую субъектустраняется, диапазон изменения составил 400 ед., $K_{min} \in [0; 400]$;

цена распространения технологии может колебаться в диапазоне от нуля до пятисот единиц – $price \in [0; 500]$.

Далее каждый параметр варьировался в десяти точках внутри допустимого диапазона своего изменения. При этом остальные параметры были зафиксированы на средних уровнях внутри диапазона вариации: $K_{max}=750$, $K_{min}=200$, $price=250$. Каждый эксперимент включал в себя 100 прогонов модели.

Анализ влияния вариации параметров на совокупный выпуск системы показал, что увеличение числа субъектов оказывает положительное влияние на итоговое значение выпуска (рис. 1.). Это может быть объяснено тем, что, во-первых, каждый субъект вносит свой вклад в общий выпуск, во-вторых, с ростом числа субъектов увеличивается число контактов между ними, что приводит к увеличению скорости диффузии инноваций по системе и, как следствие, к экономическому росту.

Рис. 1. Влияние численности субъектов на совокупный выпуск (Y)

Влияние верхней границы капитала на совокупный выпуск может быть описано s-образной кривой. Анализ рис. 2 показывает, что, начиная с определенного уровня ($K_{max} = 800$) воздействие этого параметра характеризуется насыщением и требование к укрупнению субъектов-инноваторов теряет эффективность с точки зрения обеспечения экономического роста.

Рис. 2. Влияние верхней границы капитала на совокупный выпуск

Увеличение нижней границы капитала, наоборот, оказывает отрицательное воздействие на рост системы, т.к. приводит к вымиранию мелких субъектов, сокращению числа связей между оставшимися и замедлению скорости распространения новых технологий (рис. 3).

Рис. 3. Влияние нижней границы капитала на совокупный выпуск

Фактор цены – один из наиболее интересных с точки зрения анализа воздействия на совокупный выпуск: колебания цены в интервале 100-300 ед. слабо влияют на развитие модельного мира, в то время если технологии распространяются бесплатно, или наоборот очень дороги, наблюдается взрывной рост совокупного выпуска (рис. 4).

Рис. 4. Влияние нижней границы капитала на совокупный выпуск

В целом, анализ воздействия параметров модели на совокупный выпуск системы позволил выявить три типа ее развития (рис. 5) – с высоким, средним и низким темпом.

Рис. 5. Сравнительная динамика производства с различными темпами роста: а – высокий темп; b – средний темп; c – низкий темп

Исследование показало, что недостаточное количество экономических субъектов в системе и жесткие условия их выживания, приводят к тому, что технологии по модельному миру практически не распространяются, поэтому роста выпуска за счет технологического

прогресса не происходит. При этом, т.к. возможностей для экстенсивного роста не предусмотрено, развития системы в целом также не наблюдается.

Увеличение числа экономических субъектов ($subject \geq 2000$) приводит к ускорению диффузии инноваций и обеспечивает интенсивный рост системы, однако жесткие требования к размерам субъектов, способных породить потомка и стать источником инноваций, тормозят развитие. Что касается стоимости технологии, то средние ее значения (не слишком низкие и не слишком высокие) также способствуют росту совокупного выпуска со средними темпами.

Мягкие условия среды, позволяющие выживать даже мелким субъектам, приводят к росту общего их числа, увеличению каналов передачи информации, и как следствие, к росту скорости распространения новых технологий и развитию модельного мира высокими темпами. Интересно, что такие траектории (рис. 6 с) характерны предельными значениями цены технологии. Полученные результаты сведены в табл. 1.

На втором этапе анализа полученные в результате экспериментирования с параметрами модели наборы траекторий были исследованы на стационарность. Исследование показало, что в целом система не порождает ни стационарных траекторий, ни тренд-стационарных траекторий выпуска (для описания динамики которых можно было бы подобрать адекватные кривые роста, однако остатки данных моделей не являются стационарным процессом). Таким образом, все без исключения траектории выпуска можно отнести к интегрированным (разностно-стационарным или DS – difference stationary) рядам динамики, которые сочетают в себе стохастический тренд наряду с трендом детерминированным. Экспериментирование с параметрами модели показало, что их вариация влияет не только на конечную точку (итоговое совокупное производство), но и на динамику модельных траекторий. По критерию вариативности (отношение стандартного отклонения к среднему по совокупности) нам удалось выявить три типа модельных траекторий и описать причины их возникновения (табл.2).

Таблица 1 – Темпы развития системы

Темп роста	Совокупный выпуск	Значения параметров	Интерпретация
Низкий	$Y < 3$ млн.	$subjects \leq 750$ $K_{min} \geq 250$	В системе мало субъектов, плохо выживающих в условиях жесткой внешней среды
Средний	$Y \in [3\text{млн}; 10\text{млн}]$	$subjects \geq 2000$ $K_{max} \geq 800$ $100 \leq price \leq 300$	Субъектов в системе достаточно, но условия появления новых – жесткие. Стоимость технологии варьируется вокруг среднего
Высокий	$Y \geq 10$ млн.	$K_{min} \leq 150$, $price = 0$ или $price \geq 400$	Мягкие условия выживания обеспечивают большое число субъектов в системе. Технологии распространяются либо даром, либо по очень высокой цене

Таблица 2 – Типы траекторий системы

Вариативность	Тип траектории	Параметры модели	Интерпретация
слабая $v < 30\%$	Линейный рост	$subjects \leq 2000$ $50 \leq price < 300$	Количество агентов сравнительно небольшое, цена технология невелика
средняя $31\% < v < 75\%$	Линейный рост с сильными осцилляциями	$300 \leq price < 350$	Технологии относительно дороги
сильная $v > 76\%$	Экспоненциальный рост с осцилляциями	$K_{min} \leq 140$ $price \geq 350$	Условия выживания мягкие, технологии крайне дороги

Анализ табл. 2. показывает, что система развивается стабильно (рис.6), когда начальное количество субъектов сравнительно невелико ($agents=1500$), условия их выживания и появления новых не слишком мягкие ($K_{max} > 700$, $K_{min} > 300$), а цена технологии варьируется вокруг среднего значения (от 100 до 300 ед., но чем она ниже, тем выше скорость развития системы).

Рис. 6. Линейный рост выпуска,
 $subjects=1500$, $K_{max}=750$, $K_{min}=200$, $price=50$

С ростом цены технологии система теряет стабильность (рис.7).

Когда же при мягких условиях выживания число субъектов и связей между ними быстро растет, выпуск также растет экспоненциально (как комбинация детерминированного экспоненциального и стохастического трендов) (рис. 8). Интересно, что достижение ценой верхней границы также приводит к экспоненциальному росту выпуска в системе.

На третьем этапе исследования для двух групп траекторий выпуска – стабильной линейной и линейной с осцилляциями, с доверительной вероятностью не менее 95% были подобраны трендовые модели. Т.к. абсолютный прирост выпуска при неизменных параметрах модельного мира для ряда экспериментов оставался стабильной величиной (его

вариация не превышала 25%), была поставлена задача оценки функциональной зависимости между средней величиной абсолютного прироста выпуска (ΔY) и величиной одного из экзогенных параметров – *agents*, K_{max} и K_{min} , *price* (табл. 3).

Рис. 7. Линейный рост с осцилляциями, $subjects=1500$, $K_{max}=750$, $K_{min}=200$, $price=250$

Рис. 8. Экспоненциальный рост с осцилляциями, $subjects=1500$, $K_{max}=750$, $K_{min}=130$, $price=250$

Таблица 3 – Вид функциональной зависимости между средней величиной абсолютного прироста выпуска и значениями экзогенных параметров

Параметр X	Вид функциональной зависимости	Коэффициент детерминации	Средняя эластичность ΔY по X
subjects	$\Delta Y = -18044 + 35 \cdot subjects$	0,992	1.44%
price	$\Delta Y = 143894 - 1121 \cdot price + 2.6 \cdot price^2$	0,919	-1.48%
K_{max}	$\Delta Y = 80000 / (1 + 41056 \cdot e^{-0.01 \cdot K_{max}})$	0,954	4.32%
K_{min}	$\Delta Y = 67041 - 11234 \cdot Ln(K_{min})$	0,871	-14.7%

Как видно из табл. 3. абсолютный прирост выпуска высоко эластичен по параметрам, отражающим силу давления отбора (K_{max} и K_{min}). При значении $K_{min} \leq 200$ общий выпуск в системе растет экспоненциально, при интервале $200 < K_{min} \leq 350$ выпуск растет линейно, при интервале $350 < K_{min} \leq 500$ выпуск начинает линейно убывать.

Полученные в ходе сравнения фактических и модельных траекторий результаты свидетельствуют об адекватности положенных в ее основу гипотез, и подтверждают возможность использования построенной эволюционной модели взаимодействия хозяйствующих субъектов для анализа влияния параметров технологического развития на характер и темпы макроэкономической динамики.

Список использованных источников

1. История экономической мысли: лекции в Лондонской школе экономики = A History of Economic Thought: the LSE Lectures, ed. by S. G. Medema and W. J. Samuels, 1998 / Пер. с англ. Н.В.Автономовой под ред. В.С.Автономова. — М.: Издательство Института Гайдара, 2013. — 496 с.

2. Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия: Пер. с англ. / Предисл. и общ. ред. В.С. Автономова – М.: Экономика, 1995. – 540 с.

3. Нельсон Р.Р., Уинтер С.Дж. Эволюционная теория экономических изменений — М.: Дело, 2002 — 536с.

4. Маевский В.И. Воспроизводство основного капитала и экономическая теория // Вопросы экономики. 2010.

5. Глазьев С. Ю., Львов Д. С., Фетисов Г. Г. Управление научно-техническим развитием. — М.: Наука, 1990.